

ЎҚИШ ДАРСЛАРИДА БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ОҒЗАКИ НУТҚ ВА ФИКРЛАШ ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МЕТОДИКАСИ

Мамадалиева Нилуфар Баҳодировна

Анджон давлат Педагогика институти

Мактабгача таълим кафедраси катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7496066>

Аннотация: Мақолада ўқиш дарсларида ўқувчиларнинг оғзаки нутқини ўстиришдаги илғор педагогик технологиялар, уларда нутқ маданияти ва нотиклик санъатини шакллантириш бўйича кўрсатмалар бериш ҳақида баён этилган.

Калит сўзлар: нутқ, тафаккур, анализ, синтез, воқелик, мавхум, қиёслаш.

Аннотация: В статье описаны передовые педагогические технологии развития устной речи учащихся на занятиях по чтению, даны указания по формированию речевой культуры и искусства говорения.

Ключевые слова: речь, мышление, анализ, синтез, действительность, абстракция, сравнение.

Нутқ тафаккур билан боғлиқ, шунинг учун у тафаккур билан узвий ўстирилади. Тафаккур-теварак атрофнинг предмет ва воқеликлари ўртасидаги муносабатлар ва қонуний алоқаларни билиб олишдир. У моддий олам қонуниятларини, табиат ва жамоатчилик-тарихий ҳаётдаги сабаб-оқибат алоқаларни, инсон руҳиятининг қонуниятларини тушуниш имконинини беради. Тафаккур ҳиссиётлар ва идрокда мавжуд бўлувчи ахборотга ишлов беради, фикрий фаолиятнинг натижалари эса текширилади ва амалиётда қўлланилади. Идрок этишдаги диалектик йўлакча – жонли мушоҳададан – мавхум тафаккурга ва мавхум тафаккурдан – амалиётга ўтишни англатади.

Инсонларнинг тафаккур фаолияти тафаккур операциялари (муомалалари): қиёслаш, таҳлил ва синтез, мавхумот, умумлаштириш ва конкретлаштириш кабилар ёрдамида амалга оширилади.

Қиёслаш – бу предмет ва воқеликларни уларнинг ўхшашликлари ва улар орасидаги фарқларни топиш мақсадида чоғиштиришдир (таққослашдир).

К.Д.Ушинский таққослаш операцияларини тушунишнинг асоси деб ҳисоблаган. У инсон ҳар қандай предметни фақат бошқа бир предметга тенглаштириш орқали ёки уни бошқа бир предметдан фарқлаш орқали билиб олади деб ҳисоблаган.

Дарсда ўқилган асарни ўқувчилар онгли тушуниши, асосий мазмунини, ғоясини англаб етиши учун анализ, синтез, таққослаш, умумлаштириш

каби мантиқий усуллар қўлланади. Анализ - бу предмет ёки воқеликнинг ўз таркибий қисмларига ҳаёлий (фикрда) бўлиниб кетиши, ундаги алоҳида қисмлар, белгилар ва хусусиятларнинг ажралиб чиқишидир.

Синтез – бу алоҳида элементлар, қисмлар ва белгиларнинг бутун бир бирликка фикран боғланишидир. Таҳлил ва синтез бир-бирлари билан ҳар доим узвий боғлиқ, билиш (билиб олиш) жараёнида улар бир-бирлари билан бирликда намоён бўлади: биз фақат синтетик жихатдан бутун бўлганни таҳлил қиламиз, ва аксинча таҳлилий жихатда бўлиниб кетганинигина синтез қиламиз.

Анализ ва синтез - муҳим фикрий (хаёлий) операциялардир, улар фақат биргаликдагина реал воқеликнинг тўлиқ ва барча томонлама билимини тақдим этади. Анализ алоҳида элементлар бўйича билим беради, синтез эса таҳлил натижаларига таянган ҳолда, бу унсурларни умумлаштиради, объект ҳақидаги тўлиқ билимни таъминлайди. Ўқишни ўзлаштиргани ҳолда бола ўқитувчининг раҳбарлиги остида таҳлил ва синтез (товуш ва ҳарфлардан бўғинлар тузади, сўзлардан эса гаплар тузади)ни амалга оширади.

Ўқилган асарни анализ қилишда ҳар хил иш услубларидан фойдаланилади. Болалар ҳикоядаги асосий қатнашувчи шахсларни айтадилар, ўқитувчи раҳбарлигида асар режасини тузадилар. Қатнашувчи шахсларни ўқувчилар ҳар хил тартибда айтишлари мумкин, аммо ўқитувчи уларни асарда қатнашиш тартибида айтишни сўрайди. Натижада ўқитувчи раҳбарлигида ҳикоянинг чизмаси тузилади. Ўқитувчи берган саволлар ёрдамида асарларнинг мазмуни аниқланади.

Шундай қилиб, асар мазмуни билан биринчи танишиш ўқувчилардан онгли ишлашни, яъни воқеаларни, қатнашувчилар таркибини анализ қилишни талаб этади. Ўқиш билан боғлиқ ҳолда бажариладиган бундай мантиқий ишлар аста-секин мураккаблаша боради.

Бошланғич синфларнинг ўқиш дарсларида ўқувчилар нутқини ўстириш воситаларидан бири турли уюштирилган қайта ҳикоялашдир. Мактаб тажрибасида тўлиқ, қисқартириб, танлаб ва ижодий қайта ҳикоя қилиш турлари мавжуд. Бошланғич синф ўқувчилари учун матнни тўлиқ ёки матнга яқин қайта ҳикоялаш анча осон, бошқа турлари эса нисбатан қийинроқдир. Қайта ҳикоялашда ўқилган ҳикоя мазмуни юзасидан ўқитувчининг саволи, ўқувчиларни ҳикоянинг деталлари ҳақида, айрим воқеалар ўртасидаги боғланишнинг сабаб-натижалари ҳақида фикрлашга қаратилиши лозим. Асар сюжетининг ривожланишида қатнашувчи

шахслар, уларнинг хатти-ҳаракати асосий рол ўйнайди. Ўқувчилар асар мазмунини унда иштирок этувчи шахслар ва уларнинг хатти-ҳаракати, характерли хусусиятларини таҳлил қилиш ёрдамида яхши англаб етадилар. Ўқитувчининг саволи асар қаҳрамонлари нима қилгани, уларнинг у ёки бу хатти-ҳаракати қаерда ва қандай шароитда юз бергани ҳақида сўзлаб беришга, воқеаларни изчил баён қилинишга ва ўзаро боғлиқлигини ёритишга йўналтирилиши лозим. Ўқувчи ўқилган асар мазмунини ўқитувчи саволи ёрдамида айтиб беришида фақат анализдан эмас, синтездан ҳам фойдаланилади: айрим лавҳалар ўзаро боғланади (синтезланади), бир-бирига таққосланади, улар юзасидан муҳокама юритилади ва хулоса чиқарилади. Кўпинча бошланғич синф ўқувчилари қатнашувчи шахслар хатти-ҳаракатини яхши тушунмасликлари, баъзан нотўғри ёки юзаки тушунишлари натижасида асар мазмунини англаб етмайдилар.

Шунинг учун ҳам ўқитувчи саволни жуда ўйлаб тузиши, у болани фикрлашга, ўйлашга мажбур этадиган, қатнашувчи шахсларнинг хатти-ҳаракати, воқеаларнинг боғланиши юзасидан муҳокама юритишга ундайдиган, уларни ўзаро қиёслашга, ижобий ва салбий томонларини аниқлашга ёрдам берадиган бўлиши лозим. Ўқувчи асарда қатнашувчиларнинг хатти-ҳаракатини қанчалик аниқ кўз олдига келтира олса, у ҳикоянинг асосий мазмунини шунчалик чуқур тушунади, шунчалик мустақил қайта ҳикоя қилиб беради. Умуман олганда, бошланғич синф ўқиш дарсларида ҳам ўқувчилар нутқи ва тафаккурининг ривожланишига катта аҳамият қаратилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Умарова М, Ш.Ҳакимова. Ўқиш дарслари (3-синф учун). –Т.:Чўлпон, 2008. – 126 б.
2. Жумаев М.Э., Юлдашева М.Ю., Мингбаева Б.У., Маматова Г.А., Левкина М.Ф. Бошланғич таълим фанларини ўқитиш методикаси ЎУМ. Низомий номидаги ТДПУ хузуридаги ХТХҚТУМОҲМ., 2017.
3. Abduraxmonova S. BO'LG'USI TARBIYACHILAR KASBIY TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING TIPIK METODLARI //Models and methods in modern science. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 57-59.